

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À INCIDÊNCIA DE CATARATA GLOBALMENTE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 19/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8056621

Victor Mayrink Braga Silva Lima¹

Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹

Cleber Augusto Pessoa Antonioli¹

Francilene Nunes Oliveira de Melo¹

Gustavo Fonseca Sampaio¹

Carlos Alberto Aragão Adler Neto¹

João Victor Soares Figueiredo¹Ana Beatriz Silva Alchaar¹Igor Xavier Alves de Abreu Santos¹Rejane Moreira Pessoa de Matos²

Resumo

A catarata é uma doença resultante da opacificação do cristalino ocular que assola a população, hodiernamente, independente da idade de acometimento, estando presente em adultos, jovens e infantes, sendo mais comum em pessoas de idade avançada. A comorbidade promove diminuição da penetração da luz na cavidade ocular e, por conseguinte, a formação da imagem na cavidade retiniana, por vezes desencadeando sérios problemas para as pessoas acometidas no desenvolvimento de suas atividades de vida diária. Portanto, diante da presença de alterações visuais, o paciente necessitará procurar o médico oftalmologista para realização de exames específicos, tendo em vista que a detecção precoce possui elevada taxa de reversão do quadro comórbido. É importante salientar que, dentre os 45 milhões de cegos no mundo, 40% são devido à catarata, expondo a alta incidência da comorbidade a nível global. Dentre os principais fatores é possível citar a Diabetes Melitus assim como a Hipertensão arterial sistêmica, tendo em vista a alta prevalência dos fatores citados. Deste modo, faz-se necessário que a detecção de possíveis fatores de risco de desenvolvimento da comorbidade sejam detectados previamente e seu manejo realizado de maneira efetiva a fim de minorar os riscos, assim como, o número de casos ativos. Em suma, múltiplos fatores de risco se mostram como relevantes à propensão do desenvolvimento da comorbidade: população idosa, uso de corticóides de uso prolongado em infantes, doenças congênitas, aumento

do níveis de HbA1c, baixo nível socioeconômico, sexo feminino e miopia, sendo necessário maiores estudos associando o manejo aos fatores de risco a fim de minorar a incidência da catarata em âmbito global.

Palavras chave: Catarata. Fatores de risco. Incidência

Abstract

Cataract is a disease resulting from the opacification of the crystalline eye that affects the population today, regardless of the age of onset, being present in adults, young people and children, being more common in people of advanced age. The comorbidity promotes a decrease in the penetration of light into the ocular cavity and, therefore, the formation of the image in the retinal cavity, sometimes triggering serious problems for people affected in the development of their activities of daily living. The patient will need to search an ophthalmologist for specific exams, considering that early detection has a high rate of reversal of the comorbid condition. It is important to emphasize that, among the 45 million blind people in the world, 40% are due to cataracts, exposing the high incidence of comorbidity at a global level. In view of the high prevalence of the aforementioned factors. Thus, it is necessary for the detection of possible risk factors for the development of the comorbidity be previously investigated and their management carried out effectively in order to reduce the risks or number of active cases. Thus, it is necessary that the detection of possible risk factors for the development of the comorbidity be detected in advance and their management carried out effectively in order to reduce the risks, as well as the number of active cases. In short, multiple factors of risk are shown to be relevant to the propensity of developing comorbidity: elderly population, use of prolonged use of corticoids in infants, congenital diseases, increased levels of HbA1c, low socioeconomic status, female gender and myopia, requiring further studies associating the management to risk factors in order to reduce the incidence of cataracts globally.

Keywords:Cataract.Risk factors.Incidence

1 Introdução

A catarata é definida como a presença de opacificação do cristalino, podendo ser classificada em congênita (presente ao nascimento) ou adquirida, nas quais se classificam as demais formas de catarata inclusive a relacionada à idade, também chamada de catarata senil (termo que entrou em desuso). A perda da transparência do cristalino dificulta a passagem de luz para dentro do olho, impedindo que a retina receba esses raios luminosos, ocasionando desde pequenas distorções de imagens até a cegueira (BULGARONI,2020).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) há 45 milhões de cegos em todo o mundo, sendo a catarata responsável por 48% dos casos, acometendo principalmente a população idosa. A catarata é a primeira causa de cegueira reversível cirurgicamente, sendo que aproximadamente 85% das cataratas estão relacionadas com a idade (SHEELADEVI S,2016).

As causas não estão bem elucidadas, porém estudos revelam associação da catarata ao avanço da idade. Além deste importante fator de risco,múltiplos são os fatores de risco que podem provocar ou acelerar seu aparecimento, incluindo medicamentos (esteróides), substâncias tóxicas (nicotina), doenças metabólicas,sobretudo a Diabetes Melitus, trauma, radiações, doença ocular (alta miopia, uveíte, pseudoexfoliação), vitrectomia posterior), e infecção durante a gravidez (BULGARONI,2020).

Entretanto,a detecção por vezes tardia da comorbidade reflete diretamente na qualidade de vida dos acometidos,sobretudo em casos de irreversibilidade do quadro,levando à conseqüente cegueira total ou parcial,sobretudo na população etária mais acometida,sendo representada pela população idosa.problemática

considerada por (Santana,2017),como uma questão de saúde pública,associada à longevidade e expectativa de vida individual,associando-se à perda do desempenho físico,interferindo na realização de atividades cotidianas e de lazer.Assim,provocando interferência no aspecto biopsicossocial do portador da doença.

Diante dos fatos,é notória a necessidade da detecção prévia da catarata,entretanto,o desconhecimento por parte da sociedade civil assim como dos profissionais da área da saúde relaciona-se ao alarmante aumento dos índices de catarata globalmente,fator agravado pelo aumento da expectativa de vida e envelhecimento populacional que aumenta a suscetibilidade para o desenvolvimento da doença.Logo,o conhecimento acerca dos fatores de risco por parte dos profissionais da área da saúde permite a promoção à saúde e a prevenção ou retardo do desenvolvimento da catarata,sendo importante na prevenção,no diagnóstico e no manejo precoce da mesma.

2 Metodologia

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo ; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os fatores de risco que estão relacionados à incidência da catarata globalmente?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed),Cochrane,Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Eletronic

Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se os portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil);portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Fevereiro de 2022 e Abril de 2023, sendo que utilizados filtros em três idiomas (português, inglês e espanhol) tendo os artigos analisados data de publicação entre os anos de 2019 e 2023. A escolha desse recorte temporal dos últimos 4 anos, se deu pela atualidade da temática,com artigos que contemplassem as palavras-chave:Catarata,fatores de risco e incidência. Deste modo,foram incluídas publicações que englobasse a Catarata de forma geral, bem como à correlação com seus fatores de propensão e desafios relacionados à detecção precoce dos mesmos.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa:("Cataract") AND ("Risk factors") AND ("incidence") Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por "Title/Abstract".

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2019 a 2023; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar utilizando-se de portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram o objetivo do estudo e a pergunta norteadora;assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2018 e que estivessem na literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.0, como ferramenta para auxiliar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos anteriormente, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com os estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3 Resultados e Discussões

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=524), Cochane (n=31), Lilacs (n=68), SciELO (n=238) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=8), totalizando 869 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=549), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=520). Posteriormente, a leitura na íntegra (n=102), de cada título e resumo com emprego dos critérios de inclusão (n=83). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 28 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (Moheret et al., 2009). As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

Fonte:Autoria Própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo:

MEDLINE via PubMed (n=8), Cochrane (n=2), Lilacs (n=7), SciELO (n=9) e para a busca complementar utilizou-se portais de Órgãos Governamentais, como supracitados anteriormente (n=2), totalizando 28 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações exigidas na base de dados e portal eletrônico.

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, evidenciando os objetivos dos principais trabalhos selecionados, de modo a facilitar a posterior análise. Ademais, os textos eleitos

foram em seguida, submetidos à análise do conteúdo dos mesmos de maneira crítica.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos eixos temáticos.

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
Lopes et al.,2021	Estudo qualitativo	Ampliar os conhecimentos sobre a catarata.	Catarata é uma doença de caráter multifatorial, sensação de embaçamento da visão e redução da acuidade visual, são os principais achados. O diagnóstico é feito pelo Oftalmologista. O tratamento poderá ser clínico, apenas com o uso de lentes corretivas e colírios ou cirúrgico, sendo a cirurgia o único tratamento definitivo para a doença.
Lehrer et al.,2022	Estudo qualitativo	No presente estudo, foi realizada análise de dados do UK Biobank para determinar se fumar cannabis, na forma de cigarros, pode estar	São necessários mais estudos a fim de realizar a confirmação acerca da relação intrínseca entre a cannabis e o desenvolvimento de catarata, apesar de compostos

		relacionado ao desenvolvimento de catarata.	químicos decorrentes da queima do cigarro com a presença de tabaco,estarem também presentes nos cigarros de cannabis.
Yan et al.,2022	Estudo quantitativo	Avaliar o calendário de ocorrências de catarata subcapsular posterior induzida por esteróides em crianças com doenças autoimunes sistêmicas, submetidas a tratamento prolongado com corticosteroides sistêmicos.	Crianças com tratamento prolongado com corticosteróides, possuem maior chance de desenvolver catarata,sobretudo entre o primeiro e o sexto mês.Assim,crianças que fizeram uso prolongado de corticosteróides têm maior probabilidade de desenvolver catarata.
Kabylbekova et al.,2022	Estudo quantitativo	Estudar as características epidemiológicas da catarata congênita, bem como refletir os dados estatísticos doFilial de Almaty da Empresa Estatal Republicana “Centro de e-saúde Republicano” do Ministério da Saúde da República daCazaquistão.	A catarata congênita bilateral é observada com mais frequência do que a forma unilateral, as três formas morfológicas maisOs tipos são total, nuclear e subcapsular posterior. De acordo com os dados da filial de Almaty da Empresa Estatal Republicana “Centro de saúde eletrônico republicano”

			<p>do Ministério da Saúde da, há um aumento na incidência de catarata congênita em crianças em Almaty, bem como o aumento do número de crianças de 0 a 17 anos registradas com o diagnóstico “Catarata” na República do Cazaquistão.</p>
Bulgaroni,2020	Estudo qualitativo	Verificar o impacto da cirurgia de catarata (facectomia) na qualidade de vida do idoso, pelo ponto de vista do paciente.	<p>Notou-se importante melhora quando da qualidade de vida quando comparado ao período anterior à realização da facectomia, com ênfase para as atividades diárias para longe e perto, aumento da produtividade nas atividades laborais e autonômicas do idoso, revelando que a cirurgia de catarata está associada a um impacto positivo sobre acuidade visual e, conseqüentemente, na qualidade de vida dos indivíduos submetidos à esta.</p>

ANG,2021	Estudo misto	<p>Expor os fatores de risco não modificáveis para a formação de catarata relacionada à idade que incluem idade, sexo, raça e miopia. Fatores de risco modificáveis incluem tabagismo, status socioeconômico e exposição à luz ultravioleta.</p>	<p>A descoberta dos fatores de risco é importante para ajudar a implementar fatores de risco e estratégias de modificação do estilo de vida que podem diminuir o fardo da cegueira global por catarata. Instituído de maneira precoce tratamentos clínicos e cirúrgicos.</p>
Drinkwater,2019	Estudo quantitativo	<p>Caracterizar os fatores de risco específicos do diabetes de catarata para auxiliar nas estratégias de prevenção e gerenciamento.</p>	<p>Houve variabilidade entre os estudos. Idade e controle glicêmico foram consistentemente associados ao desenvolvimento de catarata em DM2, mas pressão arterial, duração do diabetes, sexo e uso de aspirina não foram. Lipídios séricos e tabagismo continuam sendo possíveis fatores de risco, mas os dados disponíveis são inconclusivos. A glicemia é o único fator de risco modificável consistente entre uma variedade</p>

			de variáveis candidatas, sendo necessários para identificar fatores de risco modificáveis que possam prevenir ou retardar a formação da catarata.
Barros,2020	Estudo misto	Identificar a relação intrínseca entre o uso a longo prazo de glicocorticóides e o aparecimento de catarata. Indicando os principais tipos de catarata secundária à utilização prolongada de glicocorticóides.	É importante haver mais estudos sobre a temática no intuito de se conhecer com maior propriedade essa relação de causa e efeito, assim como elucidar melhor a dose e o tempo de terapia necessários para o aparecimento

			da doença a fim de se obter alternativas de enfrentamento, seja para minimizar ou até mesmo evitar a ocorrência.
Singh et al.,2019	Estudo qualitativo	Relatar a prevalência e os fatores de risco da catarata e seus subtipos na faixa etária mais avançada.	Descobrir que os fatores de risco para qualquer catarata na faixa etária mais avançada são o aumento da idade e a HbA1c no grupo rural. Idade e baixo nível socioeconômico foram

considerados fatores de risco no braço urbano. Foi encontrada diferença estatisticamente significativa na comparação da prevalência de catarata e seus subtipos entre a população rural e urbana.

Hugosson,2020

Estudo misto

Relatamos a prevalência de catarata e seus fatores de risco em um estudo populacional de idosos na Suécia.

Na amostra do presente estudo, houve baixa incidência de diabetes mellitus, em contraste com a hipertensão,

apesar do grande corpo de evidências sobre a correlação de diabetes mellitus com catarata. Esse achado aumenta a importância da detecção precoce da hipertensão, uma condição cardiovascular que normalmente progride sem ser detectado por um número significativo de anos. Mais pesquisas

			podem ser necessárias no efeito combinado de hipertensão e diabetes mellitus na etiopatogenia da catarata.
Mylona,2019	Estudo quantitativo	Determinar o impacto dos fatores de risco cardiovasculares e metabólicos mais proeminentes em pacientes submetidos à cirurgia de catarata.	Estima-se que quase um terço da amostra tenha opacidades do cristalino ou tenha sido submetido a cirurgia de catarata, tornando a catarata um distúrbio

			<p>frequente na velhice. O estudo forneceu mais evidências de que o aumento da idade, sexo feminino e miopia estão associados à comorbidade.</p>
Richardson et al., 2020	Estudo qualitativo	Revisar vários fatores de risco e propor uma etiologia em dois estágios para as cataratas subcapsulares posteriores.	<p>O desenvolvimento de opacidades é um processo de dois estágios. O estágio I, no início da vida, é impulsionado por fatores de risco que</p>

promovem o estresse oxidativo e a interrupção da bomba iônica, prejudicando as fibras do cristalino. Após um período de latência, no estágio II, o desenvolvimento das CEPs avança principalmente devido à inflamação crônica e outros mecanismos relacionados ao envelhecimento prematuro que promovem CEPs

			maduras, vazias ou em placas. Essa hipótese de dois estágios da etiologia da CEP leva em consideração fatores de risco, como envelhecimento, diabetes e radiação ionizante, que afetam diretamente o cristalino.
--	--	--	--

Fonte:Autoria própria

Assim, é importante salientar que mediante os trabalhos avaliados, há uma alta incidência de casos de catarata na população idosa, sendo importante fator de risco relacionado à comorbidade. Estima-se, dessa forma, que cerca de 10% da população norte-americana seja afetada pela doença e que esta prevalência pode aumentar em até 50%

na faixa etária entre os 65 e 74 anos, enquanto em pessoas acima de 75 anos sua incidência pode aumentar ainda mais, chegando a 75%. Sendo desta forma, importante fator desencadeante de cegueira, correspondendo à 48% dos casos de cegueira. (SHEELADEVI S, et al., 2016).

Outrossim, apesar de a catarata em pessoas de maior idade ter elevada incidência, catarata do tipo congênita, bilateralmente, em infantes também tem importante fator de relevância estando associada a quadros secundários de acometimento visual em infantes decorrente do contágio de doenças por via transplacentária. Assim como o uso de corticóides de uso prolongado em infantes e a exposição aos compostos decorrentes da queima do cigarro de cannabis, que se mostrou um potencial fator de risco do desenvolvimento do quadro; Sendo deste modo prever quais os níveis de exposição das drogas supracitadas que são danosos e desencadeiam de forma direta a catarata.

Realizando-se um paralelo entre grupos rurais e urbanos, Singh et al., 2019, cita que o envelhecimento e o aumento dos níveis de HbA1c são os fatores de risco com maior relevância e influência em indivíduos das zonas rurais. Ademais, nos grupos urbanos os fatores de maior influência são: avanço da idade e baixo nível socioeconômico. De acordo com Hugosson, 2020, na Suécia, país desenvolvido, há evidências que o aumento da idade, sexo feminino e miopia estão associados à catarata. Dados que contrapõe com o estudo de Mylona, 2019, que cita a relevância da hipertensão arterial, e sua maior incidência em indivíduos com catarata no país, tendo o Diabetes melitus menor relevância.

É importante salientar que, faz-se necessário que a detecção precoce da catarata seja realizada, com intervenção adequada tanto na população infante, como na população senescente, realizando intervenções a fim de gerar maior qualidade de vida para tais indivíduos.

4. Conclusão

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre os fatores de risco concernentes ao desenvolvimento de catarata a nível global. Em suma, múltiplos fatores de risco se mostram como relevantes à propensão do desenvolvimento da comorbidade: população idosa, uso de corticóides de uso prolongado em infantes, doenças congênitas, aumento do níveis de HbA1c, baixo nível socioeconômico, sexo feminino e miopia; Logo, estes indivíduos devem receber atenção especial nos cuidados da catarata, pois encontram-se em situação de maior risco estando mais propensas ao desenvolvimento da doença, esses grupos devem fazer acompanhamento regular com profissionais médicos oftalmologistas a fim de minorar realizar a detecção em estágios iniciais e se necessário intervir de forma precoce aumentando a qualidade de vida dos pacientes acometidos pela doença corroborando com ,(Bulgaroni,2020),diminuindo assim o impacto na realização das atividades de vida diária dos portadores da catarata.

Observa-se que as dificuldades ressaltadas por este estudo foram principalmente, a necessidade de maiores estudos a fim de definir se de fato determinados supostos fatores de risco têm relevância no desenvolvimento da catarata como: tabagismo, contato com compostos derivados da queima do cigarro de cannabis, altas taxas de lipídios séricos, tabagismo. Justificando em parte o aumento da incidência e prevalência da comorbidade que vem sendo considerada cada vez mais presente na sociedade, tornando-se uma doença de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade internacional, que convive com tal problema há mais tempo devido ao contínuo envelhecimento populacional, sobretudo em países europeus, como a Suécia.

Finalmente, salienta-se, que ações preventivas devem ser sempre preconizadas a fim de minorar à incidência da catarata globalmente, sendo a detecção dos fatores de risco na prática clínica médica fundamental para tal,

quando adotadas associadas às novas tecnologias de manejo cirúrgico e clínico podem ajudar a trazer grandes benefícios à população, reduzindo consideravelmente os problemas relacionados ao tratamento. É importante salientar que embora o manejo, seja clínico ou cirúrgico, da Catarata imponha desafios, ele proporciona melhora significativa da qualidade de vida a milhares de indivíduos, sendo fundamental a manutenção de pesquisas acerca da temática, associando este aos possíveis fatores de risco instituindo gradualmente melhores intervenções, tendo a Catarata cada vez menos impacto na sociedade.

Referências

SHEELADEVI S, et al. Global prevalence of childhood cataract: a systematic review. *The Scientific Journal of The Royal College of Ophthalmologists*, 2016; 30(9):1160-1169.

BULGARONI, Joyce Diniz Lopes; DE CAMARGO TORRES¹, Luiz. A qualidade de vida do idoso após cirurgia de catarata: um estudo de caso. **Revista da Universidade Ibirapuera**, 2020.

SANTANA, Tainara et al. Impacto da facectomia na qualidade de vida de idosos atendidos em campanha assistencial de catarata. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, Goiânia, v. 19, ago. 2017. ISSN 1518-1944. Disponível em: . Acesso em: 01 out. 2017.

Silva, C. C., Savian, C. M., Prevedello, B. P., Zamberlan, C., Dalpian, D. M., & Santos, B. Z. dos. (2020). Access and use of dental services by pregnant women: An integrative literature review. *Ciência e Saúde Coletiva*, 25(3), 827–835. doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.01192018>

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7),1–6. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

LOPES, Amanda Brandão et al. Aspectos gerais sobre catarata: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 9, p. e8807-e8807, 2021.

LEHRER, S.; RHEINSTEIN, P. H. Marijuana smoking and cataract. **Journal francais d'ophtalmologie**, v. 45, n. 3, p. 267-271, 2022.

YAN, Honggai et al. The occurrence timeline of steroid-induced ocular hypertension and cataract in children with systemic autoimmune diseases. **International Ophthalmology**, v. 42, n. 7, p. 2175-2184, 2022.

KABYLBEKOVA, Aliya K. et al. EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONGENITAL CATARACT. LITERATURE REVIEW. **Science**, v. 24, p. 3, 2022.

ANG, Michael J.; AFSHARI, Natalie A. Cataract and systemic disease: A review. **Clinical & experimental ophthalmology**, v. 49, n. 2, p. 118-127, 2021.

DRINKWATER, Jocelyn J.; DAVIS, Wendy A.; DAVIS, Timothy ME. A systematic review of risk factors for cataract in type 2 diabetes. **Diabetes/metabolism research and reviews**, v. 35, n. 1, p. e3073, 2019.

BARROS, Monyke Kelly Lima et al. Catarata secundária ao uso prolongado de glicocorticóides. **SEMPESq-Semana de Pesquisa da Unit-Alagoas**, n. 8, 2020.

SINGH, Sumeer et al. The prevalence and risk factors for cataract in rural and urban India. **Indian journal of ophthalmology**, v. 67, n. 4, p. 477, 2019.

HUGOSSON, Magnus; EKSTRÖM, Curt. Prevalence and risk factors for age-related cataract in Sweden. **Upsala journal of medical sciences**, v. 125, n. 4, p. 311-315, 2020.

MYLONA, Ioanna et al. Hypertension is the prominent risk factor in cataract patients. **Medicina**, v. 55, n. 8, p. 430, 2019.

RICHARDSON, Richard B. et al. Etiology of posterior subcapsular cataracts based on a review of risk factors including aging, diabetes, and ionizing radiation. **International journal of radiation biology**, v. 96, n. 11, p. 1339-1361, 2020.

¹Discente do curso de Medicina Universidade Ceuma – Imperatriz-MA

²Docente do curso de Medicina Universidade Ceuma – Imperatriz – MA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil